

ICHKI YONUV DVIGATELINING SOVUTISH TIZIMI SUYUQLIGINING IFLOSLANISHI VA BUNGA SABAB BO'LADIGAN OMILLAR

J.M.Maxamatov., katta o'qituvchi., J.G'.Shodiyev

Toshkent davlat texnika universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178972](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178972)

Annotatsiya. Ichki yonuv dvigatellari sovutish tizimi suyuqligining ifloslanishi suyuqlik g'loflarida, radiatorda yoki sovutish tizimining asosiy magistrallarida suyuqlikning tiqilib qolishi yoki tizimda ravon aylanishiga xalaqit beradi. Maqolada sovutish suyuqligi ifloslanishlari tahlili qilingan va muammo yechishga ta'luqli ayrim samarali takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sovutish suyuqligi, koroziyalanish, yemirilishlar, mexanik aralashma, suv g'loflari, sovutish tizimi.

Ishchi detallar qiziganda uning atomlari orasidagi masofa kengayadi va sovushi davomida atomlar qayta bir biriga yaqinlashadi. Bu jarayon yakunida kristall nuqsonlar paydo bo'lib, ishchi detallar qisman bo'lsada deformatsiyalanadi va qisman deformatsiyaga uchragan metalning tashqi qismi biroz bo'lsada yemiriladi [1]. Bundan hosil bo'lgan metal zarrasining suyuqlik bilan aralashish natijasida suyuqlik tarkibida mexanik aralashma ko'payib, suyuqlik sifatini buzilishiga olib keladi. Sovutuvchi suyuqlikning quyulashishi tizimda aylanish vaqtini kechiktiradi va detallarning qizishiga sabab bo'ladi. Suyuqlik tarkibida abraziv qo'shimchalar ko'payishi bilan uning oquvchanlikka qarshilik ko'rsatuchi kuch koeffitsiyenti (kinematik qovushqoqligi) ortadi va bu jarayon suyuqlikning oquvchanligini kamaytiradi. Suyuqlik tarkibidagi prisadkalar (qo'shimchalar) ham slindrning cho'yandan tayyorlangan gilzalarining suyuqlik harakat qiluvchi devori yuzalarini yemiradi. Suyuqlikdagi bu qo'shimchalar suyuqlikni (-15, -20 °C) ham muzlab qolishidan saqlash bilan birga detallarning koroziyalanishini ham oldini oladi. Sovutish suyuqligining (-40, -60°C) gacha haroratda ham muzlab qolishdan himoyalovchi turlari ham mavjud. Biroq o'rta osiyo sharoitida bunday sovuq kuzatilmagani tufayli bu turdagi (antifreeze)laridan deyarli foydalanilmaydi. Ma'lumki Antifreeze tarkibiy qismi (47-67.7%) gacha etilenglikol va (33.3-53%) gacha suvdan tashkil topgan. Sovutuvchi suyuqlik tarkibida etilenglikol miqdori oshib borgani sari uning muzlashga chidamliligi ham oshadi [2]. Etilenglikol qora metal bilan deyarli o'zaro tasirlashmaydi lekin alyuminiy detallar bilan reaksiyaga kirishib uning devorini koroziyalanishiga olib keladi. Shu bilan birga sovutuvchi suyuqlik tarkibidagi qo'shimcha ishqorlar (Na, K, Li) rangli metallarni ham yemirilishini tezlashtiradi. Xususan radiatorlar miss va aluminiy kabi rangli metal qotishmalaridan tayyorlanib, ushbu ishqorlar radiatorlarning umrboqiyiligini qisqarishiga olib keladi [3].

Sovutuvchi suyuqlik sifatida minerallarga boy bo'lgan suvdan foydalanish

dvigatelning sovutish tizim g'illoflarida sho'rlanish, loyqalanish va qum zarralarini hosil bo'lib quyqalanishiga sabab bo'lib, suyuqlik quvurlarida tiqilish hosil bo'lishi ehtimoli ortadi va dvigatelning ravon ishlashiga to'sqinlik qiladi. Bunda f.i.k kamayadi va o'z navbatida dvigatelning qizishi ortib, porshen guruhi elementlarining yeyilishi jadallashadi. Quyqa qatlami qanchalik qalin, zich va qattiq bo'lsa, issiqlik almashinishi shuncha yomonlashadi, yonilg'i va moylash materiallari sarfi shuncha ko'p bo'ladi. Quyqa qalinligi 5 mm gacha yetishi va undan ham ortishi mumkin. Bunda quyqaning issiqlik o'tkazuvchanligi yomonlashishi hisobiga dvigatelning issiqlik rejimi buziladi. Natijada yonilg'i sarfi (25-30 foizgacha), moy sarfi (30-40 foizgacha) ortadi va dvigatel quvvati (20-25 foizgacha) pasayadi. Maxsus sovutish tizimi suyuqliklarini suvga nisbatan solishtirma issiqlik sig'imining pastligi sababli suyuqlikni 100 °C dan past haroratda qaynab ketish ehtimoli bo'lib, suvga nisbatan ancha sekin sovishi kuzatiladi [4].

Sovutuvchi suyuqlik ifloslanishini oldini olishning eng maqbul yo'llaridan biri radiator va dvigatel oralig'ida suyuqlik filtrini o'rnatish hisoblanadi. Radiatordan sovutilib chiqib kelayotgan suyuqlik filtdan o'tib suv nasosi orqali dvigatelning ichki haroratini rostlash uchun majburan kiritiladi. Bunda dvigatelga tozalangan suyuqlik kiritiladi. Sovutuvchi suyuqlik tarkibida qancha qo'shimcha va mexanik aralashmalar kam bo'lsa issiqlikni o'ziga yutishi va tashqi muhitga chiqarib yuborishi shuncha oson sodir bo'ladi. Sovutish tizimiga suyuqlik filtrini o'rnatish bilan, dvigatelni ravon ishlashi va detallarining umrboqiyiligining uzayishi ta'minlanadi. Shu bilan birga sovutish tizimining asosiy qismi bo'lgan radiaturning ichki g'illoflarida yemirilishlardan hosil bo'lgan zarralar va boshqa turdagi aralashmalarni yopishib qolib, g'ilof suyuqlik yo'llari kichrayishini kamaytiradi. Bu yo'l bilan faqatgina sovutish tizimiga o'rnatilgan filtrni almashtirish bilan cheklaniladi, ya'ni sovutish tizimini boshqa qisimlarini almashtirishga hojat bo'lmaydi, bu esa iqtisodiy jihatdan katta foyda olib keladi. Bundan ko'riladigan asosiy yutuqlar dvigatel qizishining oldini olish va sovutish suyuqligini ifloslanishini kamaytirish bilan bir qatorda uning almashtirish muddatini ham uzaytirishdir.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, issiq fasllarda avtomobil sovutish tizimi suyuqligi sifatida yumshatilgan va turli minerallardan holi bo'lgan yumshoq suvdan foydalanish maqsadga muvoffiq, chunki yumshoq suvdan foydalanilganida quyqa hosil bo'lmaydi. o'rtacha qattqlikdagi suvdan foydalanilganida esa tizimda hosil bo'ladigan quyqalardan tozalab turilishi lozim. Qattqligiga binoan suvlar 3 guruhga ajratiladi: suv tarkibida 3 mg. ekv// gacha miqdorda tuzlar bo'lsa, u yumshoq suv hisoblanadi va uni sovutish tizimida ishlatish mumkin. Tarkibida 3-6 mg. ekv// miqdorda tuz bo'lgan suv o'rtacha qattqlikdagi, 6 mg. ekv// dan ortiq miqdorda tuzlar bo'lgan suv esa qattiq suv hisoblanadi. Qattiq suvlarga tarkibida Ca va Mg ko'p uchraydigan suvlar misol bo'la oladi. Sovutish suyuqligi sifatida suvdan foydalanishdagi salbiy ta'sirlar: Asosan

sovuq iqlim sharoitida ya'ni harorat 0°C dan past bo'lganda va dvigatel ishchi holatda bo'lmaganda sovitish tizimidagi suv tinch holatda bo'ladi va bu uning muzlashiga sabab bo'ladi. Muzning zichligi suvnikiga nisbatan kichiroq bo'ladi bu esa uning hajmini taxminan 10% ga ortishiga olib keladi va buning oqibatida muz metall detallar (silindrlar blokining kallaklari, radiator) ning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli qish faslida muzlash harorati past bo'lgan maxsus sovituvchi suyuqliklardan foydalanish zarur.

1-rasm. Suv solishtirma hajmi (V) ning harorat (t) ga bog'liqligi grafigi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurxo'jayev F.R. Materialshunoslik. Darslik. F.R. Norxudjayev. «Fan va texnologiya» nashriyoti, -T.: 2014. - 160 bet.
2. Mamatov X. Avtomobillar (Avtomobillar konstruksiyasi asoslari): oliy bilimgozlarning "Avtomobil va avtomobil xo'jaligi" ixtisosligi talabalari uchun darslik. O'zbekiston, 1995. - 336 bet.
3. <https://www.hindawi.com/journals/ijc/2019/9020489/>.
4. Matkarimov K. J. va boshq. Avtomobillarda ishlatiladigan ashyolar: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. - T.: Noshir, 2014. - 388 bet.